

SISTEMAS FONOLÓGICOS EN CONTACTO

Eduardo Faingold
Universidad de Tel-Aviv y SUNY

Introducción

Este artículo investiga correspondencias entre el lenguaje infantil y el cambio lingüístico, examinando el desarrollo fonológico de dos niños bilingües en español y portugués, idiomas criollos, koinés, y lenguajes fusionados de base española y portuguesa¹. Esperamos poder iluminar las implicaciones teóricas de la relación entre el lenguaje infantil, el acriollamiento, y el desarrollo histórico del lenguaje, con el objeto de producir un modelo de marcación que permita explicar posibles cambios lingüísticos, reflejando procesos naturales en estos dominios (BAILEY 1973, 1985, *en imprenta*, MARKEY 1981, MAYERHALER 1981, MÜHLHÄUSLER 1985, 1986).

El artículo estudia la adquisición simultánea del español y del portugués, comparandola con el desarrollo histórico del fronterizo y del judeo-ibero-romance, y con el surgimiento de idiomas criollos de base española y portuguesa. La adquisición de la fonología del español y del portugués puede ser comparada con cambios fonológicos en la historia del fronterizo (frontera entre Uruguay y Brasil), judeo-ibero-romance (Bucaresta, Estambul, Salónica, Bitola), papiamentu (Antillas Holandesas), y palenquero (Colombia), ya que las mismas lenguas a las que están expuestos estos niños constituyen el substrato de estos sistemas fonológicos de base española y portuguesa.

Fuentes de datos

Los datos cubren cuatro tipos de sistemas lingüísticos: lenguaje infantil, idiomas criollos, koinés, y lenguajes fusionados. Estos incluyen datos juntados específicamente para este estudio, suplementados con material de otros investigadores.

Lenguaje infantil

Un estudio longitudinal: este contiene el sistema fonológico de mi hijo Noam y de mi sobrina Nurit, dos niños trilingües en español, portugués y hebreo (FAINGOLD 1987, 1990, 1991). Mi hijo Noam fue grabado una vez a la semana,

desde los diez meses hasta los dos años de edad, con su madre y su padre. Cada sesión dura 45 minutos, comenzando cuando Noam produjo las primeras palabras que pueden ser atribuidas a un modelo adulto, a la edad de un año y un mes. También mantuve un diario con el vocabulario de Noam. El nivel de transcripción empleado es comparable al de FERGUSON & FARWELL (1975).

Mi sobrina Nurit fue visitada dos o tres veces por semana en su hogar, desde los once meses hasta la edad de un año y once meses y ella también visitó nuestro hogar con su familia en muchas ocasiones. Mantuve un diario del desarrollo lingüístico de Nurit usando el mismo nivel de transcripción empleado en Noam.

Lenguajes criollos de base española y portuguesa

Extraímos datos de estudios en las áreas siguientes: (i) la fonología del papiamento, el idioma criollo de base española y portuguesa de las Antillas Holandesas (ANDERSEN 1974, BAUM 1976, HARRIS 1951, LENZ 1926); (ii) la fonología del palenquero, el lenguaje criollo de Palenque de San Basilio, Colombia (BICKERTON & ESCALANTE 1970, CASTILLO MATHIEU 1984, MEGENNEY 1986, MONTES GIRALDO 1962).

Lenguajes koinés de base española y portuguesa

Extraímos datos de estudios en las áreas siguientes: (i) la fonología del fronterizo (ELIZAINCÍN et al. 1987, HENSEY 1972, TRUDGILL 1986) y (ii) la fonología del koiné judeo-ibero-romance de Bucarest (SALA 1971, GRASSEGER 1977).

Lenguajes fusionados de base española y portuguesa

Extraímos datos de estudios de fonología de dialectos de judeo-ibero-romance tales como los de Estambul, Salonica, y Bitola (CREWS 1930, FAINGOLD & MATRAS en preparación, LURIA 1930, WAGNER 1930).

Lenguaje infantil, acriollamiento, y cambio histórico

Este estudio adopta una perspectiva integrativa que toma en cuenta datos de áreas lingüísticas diversas tales como el lenguaje infantil, los idiomas criollos, el cambio histórico, y otras situaciones en contacto, para estudiar la psicología, la biología, y la sociología del lenguaje (BAILEY en imprenta, FAINGOLD

1989, 1991, MÜHLHÄUSLER 1985, 1986). Este tipo de investigación está interesado en descubrir universales del lenguaje y mecanismos de variación y cambio lingüístico y asume que existe un rango permitido para la realización de estructuras fonológicas y que este es extendido gradualmente: asume también que estas extensiones son unidireccionales y naturales en sentido que estas son más resistentes al cambio lingüístico, más frecuentes en el lenguaje, y son probablemente la base de la neutralización y del cambio analógico, además de ser adquiridas más tarde por los niños (BAILEY 1973, en imprenta, EDMONDSON 1984). Los investigadores que mantienen esta posición proponen que aquellos procesos en los cuales los hablantes borran y/o cambian estructuras marcadas son observados más claramente en sistemas emergentes tales como el lenguaje infantil, los koinés, o el acriollamiento (FAINGOLD 1989, 1991, JAKOBSON 1968, MÜHLHÄUSLER 1985, 1986, TRUDGILL 1986). En el desarrollo de estos sistemas lingüísticos, los hablantes están obligados a elegir el menor denominador común o las formas más simples que se aproximan a una base lingüística universal. En algunos casos, la dirección del cambio lingüístico es revertida en posiciones especiales en la sílaba, también como en situaciones de préstamo lingüístico y en conjunto específico de reglas fonológicas, tales como la asimilación, la disimilación, y la generalización, que en ciertos casos pueden crear estructuras más marcadas (BAILEY 1973, en imprenta, FAINGOLD 1991). Por otro lado, como veremos en la próxima sección, en lenguajes fusionados se produce una inversión en el sistema de marcación que aparenta estar caracterizado por estructuras lingüísticas más marcadas y por reglas fonológicas más opacas (FAINGOLD 1989, 1991).

El surgimiento de sistemas españoles y portugueses

En el desarrollo del lenguaje infantil las consonantes oclusivas normalmente preceden a las fricativas y africadas, las vocales altas y bajas preceden a las medias, y las estructuras monosilábicas preceden a las bisilábicas y trisilábicas, las consonantes en posición inicial preceden a aquellas en posición final, y los grupos de consonantes aparecen relativamente tarde (BERMAN 1977, FAINGOLD 1987, JAKOBSON 1968).

Las vocales bajas y altas [a, i, u] son adquiridas antes que las vocales medias [e, o] por Noam y Nurit (por ejemplo, [a:] 'agua', [au] 'alo' ('hola' en hebreo), [asi], y [gatu]) anteceden a [ke] 'que', [ne] 'Anete', y [gato], y son preferidas por los criollos de base española y portuguesa (por ej., [gustu], [sinta], [bonitu] y [di] aparecen en vez de sus equivalentes [gusto], [senta], [bonito] y [de]), y por lenguajes tales como el koiné de Bucarest (por ej., [di] y [platu] en vez de [de] y [plato]² De la misma manera, el sistema fonológico del fronterizo

está caracterizado por la pérdida de las vocales marcadas [é,ó] (abiertas); en fronterizo se produce la neutralización entre las vocales portuguesas [é] y [ó] y las españolas [e,o] (cerradas) generándose un sistema básico de cinco vocales cardinales [a,e,i,o,u] (ELIZAÏNCÍN et al. 1987, HENSEY 1971, TRUDGILL 1986). Las vocales son adquiridas antes de los diptongos por Noam y Nurit (por ej., [mama], [papa], [ma:] 'mas' en vez de [mamai], [papai], [mais]), y son también preferidas por el palenquero y el papiamento (por ej., [e] y [o] en [ken] y [forsa] en vez de [ie] y [ue] en [kien] y [fuersa], y en el fronterizo (por ej., [e] y [i] en [komo] y [trinta] en vez de [ie] y [ei]).

Las consonantes son menos marcadas que los grupos de consonantes en el lenguaje infantil (por ej., [dida], [pítu], [tau], [sesa] en vez de [linda], [bitšito], [tšau], [lisensa]) y en los idiomas criollos (por ej., [amabel], [bixen], [kane] en vez de sus equivalentes con los grupos de consonantes [bl], [rx], [m]). Como ejemplo final, las oclusivas [b,d,g] son adquiridas por los niños a una edad relativamente temprana y aparecen en el koiné de Bucarest, en el papiamento y en el palenquero en vez de las fricativas [b,d,g].

Por otro lado, ciertas neutralizaciones no ocurren en dialectos fusionados de judeo-ibero-romance tales como los de Estambul, Salónica y Bitola; en lugar de la neutralización se produce la "compartimentalización" (MARKEY 1981), es decir, la co-existencia de reglas y estructuras de los dos idiomas de base. Los cambios son revertidos y se forma un sistema menos integrado y menos natural, que está caracterizado por reglas fonológicas más opacas y por un inventario fonológico más marcado. En el lenguaje infantil y en el acriollamiento, las fricativas [z,ž,š,tš,dž] son reducidas a θ o a [s] (MÜHLHÄUSLER 1986: 48). Los idiomas fusionados mencionados arriba heredaron las fricativas [b, d, g, f, v, s, z, š, ž] y las africadas [tš, dž] de los idiomas de base. Además, en estos lenguajes, el español en contacto con el portugués produce resultados muy diferentes a los observados en el lenguaje infantil, los idiomas criollos y los koinés. En Salónica, Estambul, y Bitola hay muchas palabras que contienen las fricativas españolas [b, d, g] (por ej., [riyiba] 'reia', [litiga] [kurladu] 'colorado'), la oclusiva nasal [n] en posición final (por ej., [bun] 'bueno'), la fricativa sorda [s] (ponej., [naser]), la fricativa θ en posición inicial (por ej., [igado]), y las vocales [e] y [o] (por ej., [dale], [gato]). Pero también en muchos casos estas vocales son producidas a la manera portuguesa (por ej., [fami], [famozu]) y aparecen también las oclusivas [b,d,g] en posición intervocálica (por ej., [keriba], 'quería', [enxugar] 'secar', [ferida]), la oclusiva nasal en posición final aparece como bilabial [m] (por ej., [kem] 'quién') o vocal (por ej., [kū] 'con'), la fricativa dental aparece como [z] (por ej., [vazu] 'florero'), y la fricativa en posición inicial aparece como [f] (por ej., [figadu]) (FAINGOLD 1989, 1991).

Conclusiones

Este trabajo apoya la hipótesis que sostiene que el desarrollo de sistemas fonológicos, los cambios históricos y el acriollamiento reflejan el desarrollo del lenguaje de los niños expuestos a los mismos idiomas de base. Ciertas estructuras más marcadas (por ej., vocales medias, diptongos, y consonantes fricativas) son más difíciles de discriminar o de producir que otras formas menos marcadas. Los niños bilingües en español y portugués tienden a elegir las estructuras menos marcadas. En otros casos, el desarrollo histórico del lenguaje no refleja los cambios que se producen en el lenguaje infantil y en el acriollamiento: ciertas estructuras marcadas en vez de ser neutralizadas son retenidas en lenguajes fusionados.

NOTAS

- 1 Este trabajo está basado en mi tesis de doctorado, Departamento de Lingüística de la Universidad de Tel-Aviv.
- 2 Los ejemplos fueron extraídos de FAINGOLD 1991.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDERSEN, R.W. 1974. Nativization and Hispanization in the Papiamentu of Curaçao. Tesis de Doctorado, Univ. de Texas.
- BAILEY, C.J.N. 1973. Variation and linguistic theory. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.
- . 1985. Toward principles governing the progress of phonetological development. In: BAILEY, C. J.N. & HARRIS (eds). Developmental mechanisms. Oxford: Pergamon Press, p. 1-49.
- . *in press*. Essays in time-based linguistic analysis. Oxford: Oxford University Press.
- BAUM, P.. 1976. The question of decreolization in Papiamentu phonology. International journal of the sociology of language 7. 83-93.
- BERMAN, R.A. 1977. Natural phonological processes at the one-word stage. Lingua 43.1-21.
- BICKERTON, D. & ESCALANTE, A. 1970. Palenquero: A Spanish-based creole of Northern Colombia. Lingua 24.254-267.
- CASTILLO MATHIEU, N. 1984. El léxico negro-aficano de San Basilio de Palenque. Thesaurus 39.80-169.

- CREWS, C. 1930. Recherches sur le judeo-espagnol dans les pays balkaniques. Paris: Librairie E. Droz.
- EDMONSON, J. A., 1984. Linguistic naturalness. The encyclopedic dictionary of psychology. Oxford: Basil Blackwell.
- ELIZAINCÍN, A., BEHARES, L. & BARRIOS, G. 1987. Nos falemo brasileiro. Dialectos portugueses en Uruguay. Montevideo: Amesur.
- FAINGOLD, E.D. 1987. Some universal and idiosyncratic aspects of early phonological and lexical development: Evidence from a trilingual Spanish, Portuguese and Hebrew speaking child. Tesis de Maestrado, Univ. Hebrea de Jerusalem.
- . 1989. The case for fusion: (Jewish) Ladino in the Balkans and the Eastern Turkish empire. *Arbeiten zur Mehrsprachigkeit* 36.
- . 1990. The acquisition of syllabic and word structure: Individual differences and universal constraints. *Language Sciences* 12.101-113.
- . 1991. Emergent systems of phonology: Child language, creolization, and historical change. Tesis de doctorado, Univ. de Tel-Aviv.
- & MATRASK, Y. *en preparación*. The linguistic repertory of the Sephardic Jews from Turkey. Ms.
- FERGUSON, C. A. & FARWELL, C.B. 1975. Words and sounds in early language acquisition. *Language* 51.419-439.
- GRASSEGER, H. 1977. Zur Merkmalsredundanz des Italienischen und des Judenspanischen. *Grazer Linguistische Studien* 6.120-151.
- HARRIS, C.C. 1951. Papiamentu phonology. Tesis de doctorado, Univ. de Cornell.
- HENSEY, F. 1972. The sociolinguistics of the Brazilian-Uruguayan border. The Hague: Mouton.
- JAKOBSON, R. 1968. Child language, aphasia and phonological universals. The Hague: Mouton.
- LENZ, R. 1926. El papiamento: La gramática mas sencilla. Santiago: Barcells.
- LURIA, M.A. 1930. A study of the Monastir dialect of Judeo-Spanish based on oral material collected in Monastir, Yugoslavia. *Extrait de la Revue Hispanique*, t. LXXIX.
- MAYERHALER, W. 1981. *Morphologische Natürlichkeit*. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion.
- MEGENNEY, W.W. 1986. *El Palenquero: Un lenguaje post-criollo de Colombia*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- MONTES GIRALDO, J.J. 1962. Sobre el habla de San Basilio de Palenque. *Thesaurus* 17:449.

- MÜHLHÄUSLER, P. 1985. Patterns of contact, mixture, creation and nativization: Their contribution to general theory of language. In: BAILEY, C.J. & HARRIS (eds). *Developmental mechanisms*. Oxford: Pergamon Press, p.51-87.
- . 1986. *Pidgin & Creole Linguistics*. Oxford: Basil Blackwell.
- SALA, M. 1971. *Phonetique et phonologie du judeo-espagnol de Bucarest*. The Hague: Mouton.
- TRUDGILL, P. 1986. *Dialects in contact*. Oxford: Basil Blackwell.
- WAGNER, M.L.I. 1930. *Caracteres generales del judeo-español de Oriente*. Madrid: Editorial Hernando.